

HUQUQ TIZIMI:TUZILISHI TUSHUNCHASI,ELEMENTLARI VA SOHALARGA AJRATISH ASOSLARI QO`LLASHGA DOIR METODIK ASOSLAR

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6462088>

Shukrullayev Ergash Erkin o'g'li

Buxoro viloyat Adliya vazirligi

Yuridik texnikum talabasi

Annotatsiya: *Ushbu qo'llanma huquq tizimi- ijtimoiy munosabatlarni xarakteri bilan bog'liq bo'liq bo'lgan huquqning ichki tuzilishini(u huquq normalari,huquq institutlari va ilmiy huquq sohalarining qat'iy izchilikda joylashgan tartibi)ni o'rganib olamiz.*

Kalit so'zlar: *mexanizm,evollyutsiya,obyektiv,subyekt.*

Huquq tizimi-muayyan jamiyatda amalda bo'lgan huquqning obyektiv sifatidir,uni avvaldan berilgan reja asosida barpo etish mumkin emas;

Huquq tizimi to'laligicha huquq bilan mustahkamlanadigan va tartibga solinadigan ijtimoiy munosabatlar tizimiga muvofiq keladi.Shu jixatdan olganda,huquq ijtimoiy hodisa sifatida nafaqat o'zida,balki ichki tuzilish orqali ham jamiyat xususiyatlarini ifoda etadi;

Huquq tizimi tarixiy o'zgaruvchan,u jamiyat taraqqiyoti bilan mutanosib ravishda evolyutsion jarayonlarni bosib o'tadi;

Huquq tizimi tarkibiga kiruvchi o'zaro aloqada bo'lgan soxalar bir-birini takrorlamaydi va aksincha bir-birini to'ldiradi;

Huquq tizimi ijtimoiy munosabatlar mazmuni bilan bog'liq holda, obyektiv ravishda shakillanadi;

Huquq tizimi yaxlit tizim sifatida huquqning ichki tuzilishini, ya'nib bu tizim qanday ichki "qurilma"dan iboratligini ko'rsatadi;

Huquq tizimi uni tashkil etuvchi yuridik normalarning muayyan guruhga birlashishini ko'rsatadi;

Huquq tizimini tashkil etuvchi yuridik normalar va ular birlashgan guruhlarning o'zaro farqlanishini ko'rsatadi;

Huquq tizimi ijtimoiy munosabatlarning xususiyati va ularning o'ziga xosligi yuridik normalarning ham ma'lum darajada ixtisoslashuvini ta'qazo etadi;

Huquqiy voqeliklar talqiniga tizimli yondashuv o'tgan asrning o'rtalaridan boshlab, vaqt o'tgani sayin sezilarli darajada faollashdi. Obyektiv (pozitiv) huquqqa normalarning oddiy yig'indisi emas, balki yuridik normalarning mukammal tizimi sifatida qarash uning boy ichki olamini, ijtimoiy vazifasi va tabiatini teran anglash imkonini beradi. Avval ta'kidlaganidek, huquqning mohiyati, ichki tuzilishi jamiyatning iqtisodiy va sotsial tuzumiga bog'liq. Boshqacha aytganda, huquqning tizimi, u bilan tartibga solinadigan ijtimoiy munosabatlarning mazmuniga, tabiati va ichki tizimiga bevosita bog'liq.

Huquq tizimi – bu huquqning botiniy tuzilishi, uning ichki arxitekturasi, tarkibi bo'lib, u huquqning qanday qismlardan iborat ekanligi va qismlar o'rtasidagi munosabat,aloqadorlik hamda nisbatini ifodalaydi.Huquq tizimi obyektiv tabiatga ega.

Huquq tizimidagi tarkibiy tuzilmalar o'zining tashkiliy qurilishi va aloqalarining murakkabligi bilan bir-biridan farq qiladi (masalan, gorizantal, vertikal, matritsali va to'g'ri yo'nalishli aloqalar va hokazo). Taraqqiyotning hozirgi holatiga mos keladigan tasnifga ko'ra, huquq tizimi – huquq normalari, huquq institutlari va huquq tarmoqlari (sohalari)dan iborat.

Huquq normasi huquq tizimining birlamchi elementi bo'lib, u davlat tomonidan o'rnatiladigan, hokimiyat xususiyatiga ega bo'lgan xulq-atvor va xatti-harakat qoidasidir. Huquq normasi huquq tuzilmasi ichida boshlang'ich o'rinda bo'lib, butun huquq tizimida bo'ladigan o'zgarishlarni o'zidan o'tkazadi. Shu bois, uning huquq tizimining boshqa tuzilmalariga ta'siri ancha salmoqli. Ta'bir joiz bo'lsa, uni huquqning «o'lchov birligi», «birlamchi mezon» deyish mumkin.

Huquq instituti huquqiy normalarning alohida guruhi bo'lib, u ijtimoiy munosabatlarning muayyan turini tartibga soladi. Odatda, huquq instituti huquqiy normalarning uncha katta bo'lmagan barqaror guruhi bo'lib, u ijtimoiy munosabatlarning ma'lum bir turini tartibga soladi. Demak, agar huquqiy norma huquqiy materiyaning birlamchi elementi bo'lsa, huquq instituti esa, uning dastlabki huquqiy umumlashmasidir. Har bir tarmoq o'z ichiga bir qator institutlarni qamrab oladi va ular tarmoqning tarkibiy qismi, bo'lagi, bo'g'ini sifatida namoyon bo'lib, ayni paytda, muayyan mustakillikka ega.

Huquq tarmog'i – bir turdagi ijtimoiy munosabatlarni tartibga soluvchi yuridik normalar va huquq institutlarining umumiy majmui. Huquq tarmog'i huquqni tizimlashning ancha yuqori darajasi hisoblanadi va u ma'lum yaxlitlik va mustaqillik bilan tavsiflanadi. Ta'kidlash joizki, ba'zi adabiyotlarda huquq tizimining yuqorida ko'rsatib o'tilgan tarkibiy elementlaridan tashqari yana huquq tarmoqchasi va subinstitutlar ham ajratiladi. Huquq tizimida tarmoqlarning ajralib chiqishiga unga bo'lgan obyektiv zarurat asos bo'lib hisoblanadi, davlat esa bu zaruratni o'z vaqtida anglab, uni rasmiylashtiradi, xolos. Huquq tarmog'i qonun chiqaruvchi organ tomonidan o'ylab topilmay, balki ijtimoiy va amaliy ehtiyoj mahsuli sifatida shakllanadi.

Huquq tizimi murakkab, ko'p qirrali harakatdagi yaxlit tuzilma bo'lib, professor S.S. Alekseev ta'kidlaganidek, quyidagi bir necha darajalarni:

- 1) alohida normativ qoida tuzilmasini;
- 2) huquqiy institut tuzilmasini;
- 3) huquqiy tarmoq tuzilmasini;
- 4) huquqning yaxlit umumiy tuzilmasini o'z ichiga oladi.

Huquq tizimi – huquqning obyektiv ravishda shakllangan ichki tuzilishi bo'lib, u harakatdagi, o'zaro bir-biri bilan bog'langan barcha yuridik normalar, institutlar va huquq tarmoqlarini o'z ichiga oladi, ichki uzviylik va ayni paytda, tartibga soladigan munosabatlarning xususiyatlaridan kelib chiqadigan farqlar bilan tavsiflanadi.

Huquq tizimi tarkibidagi eng yirik tuzilma – *huquq tarmog'idir*. Huquqni tarmoqlarga ajratish ikki mezon, ya'ni *huquqiy tartibga solishning predmeti* va *huquqiy tartibga solishning usuli (metodi)* orqali amalga oshiriladi.

Huquqiy tartibga solish predmeti – jamiyat a'zolari bo'lmish insonlar o'rtasida vujudga keladigan va tarkib topadigan faktik, real munosabatlar bo'lib, ular obyektiv

ravishda huquqiy tartibga solinishga muhtoj bo'ladilar. Bunday munosabatlar xilma-xil va ko'p sonli, ya'ni, boshqaruv, mehnat, mulk, oila va boshqa sohalarda bo'lishi mumkin.

Huquqiy tartibga solish usuli – jamiyatdagi mavjud ijtimoiy munosabatlarga huquq vositasida qo'llaniladigan usul, vosita va yo'llar majmui. Huquqiy tartibga solish usuli uzoq tarixiy jarayonda shakllangan hodisa bo'lib, davlat undan huquqiy normalarni yaratishda va ijtimoiy munosabat ishtirokchilari o'rtasidagi huquqiy aloqalarni tartibga keltirishda foydalanadi. Agar huquqiy tartibga solish *predmeti* huquq nimani tartibga soladi, degan savolga javob bersa, huquqiy tartibga solish *usuli* esa, huquq shu ijtimoiy munosabatlarni qanday, qaysi yo'l va usul bilan tartibga soladi

Mamlakat huquq tizimida yetakchi o'rinni;Xalqaro huquq,fuqarolik protsessual huquqi,jinoyat protsessual huquqi,jinoyat ijroiya huquqi,jinoyat huquqi,oila huquqi,fuqarolik huquqi,mehnat huquqi,qishloq xojalik huquqi,yer huquqi moliya huquqi,ma`muriy huquq, konstitutsyaviy(davlat) huquq sohalari egallaydi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO`YXATI;

1. Davlat va huquq nazaryasidarslik Odilqoriyev X.T T.- 2018
2. Davlat va huquq nazaryasi darslik Saydullayev SH T.-2011